

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамов С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТКАНИ ЛЕГКИХ ПРИ МЛУ-
ТУБЕРКУЛЕЗЕ: СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С
ТИАЗОТОВОЙ КИСЛОТОЙ И БЕЗ ТИАЗОТОВОЙ КИСЛОТЫ**

Йитмасова Тухфа Давлатовна

*Базовый докторант кафедры фтизиатрии и пульмонологии
Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино,
Бухара, , Бухара, Узбекистан yitmasova.tohfa@bsmi.uz
Йитмасова Т. <https://orcid.org/0009-0007-9139-7662>*

Тешаев Шухрат Джумаевич

*Доктор медицинских наук, профессор
Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино,
Бухара, Узбекистан <https://orcid.org/0000-0002-2089-5492>
teshayev@bsmi.uz*

Усмонов Исомиддин Хайдарович

*Доцент республиканского специализированного научно-практического
медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии, Ташкент, Узбекистан И.
<https://orcid.org/0000-0002-0383-2430>*

Аннотация. Представлены данные морфологического исследования лёгких у пациентов с МЛУ-туберкулёзом, получавших тиотриазолин и без него. Препарат способствовал образованию гранулём с меньшей выраженностью казеозного некроза, локализации воспалительного процесса и сохранению структуры альвеол. Полученные данные подтверждают целесообразность включения антиоксидантной терапии в лечение деструктивных форм туберкулёза.

Ключевые слова: морфология, казеозный некроз, гранулёма, лёгочная ткань, фиброз, микроскопия.

**MORPHOLOGICAL FEATURES OF LUNG TISSUE IN MDR-
TUBERCULOSIS: A COMPARATIVE STUDY WITH THIAZOTIC ACID
AND WITHOUT THIAZOTIC ACID**

Yitmasova Tuhfa Davlatovna

*Basic doctoral student of the Department of Phthiology and Pulmonology
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino , Bukhara , Bukhara,
Uzbekistan yitmasova.tohfa@bsmi.uz
. <https://orcid.org/0009-0007-9139-7662>*

Teshaev Shukhrat Djumaevich

Doctor of Medical Sciences, Professor

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino , Bukhara,

Uzbekistan<https://orcid.org/0000-0002-2089-5492>

teshayev@bsmi.uz

Usmonov Isomiddin Khaidarovich

Associate Professor of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Phthiology and Pulmonology, Tashkent, Uzbekistan Усмонов .

<https://orcid.org/0000-0002-0383-2430>

Abstract. The study presents comparative morphological findings of lung tissue in MDR-TB patients with and without thiotriazoline treatment. The drug promoted formation of granulomas with reduced caseous necrosis, localized inflammation, and preservation of alveolar structure. Results confirm the feasibility of incorporating antioxidant therapy into treatment of destructive TB.

Keywords: morphology, caseous necrosis, granuloma, lung tissue, fibrosis, microscopy.

MDR-TUBERKULYOZDA O'PKA TO'QIMINING MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI: TIAZID KISLOTA BILAN VA TIAZID KISLOTASIZ QIYOSIY TADQIQOT.

Yitmasova To'hfav Davlat qizi

Ftiziatriya va pulmonologiya kafedrasi tayanch doktoranti

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O'zbekiston

yitmasova.tohfa@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0007-9139-7662>

Teshayev Shuhrat Jumayevich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro,

O'zbekiston<https://orcid.org/0000-0002-2089-5492>

teshayev@bsmi.uz

Usmonov Isomiddin Haydarovich

Respublika ixtisoslashtirilgan ftiziatriya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot

markazi dotsenti, Toshkent, O'zbekiston<https://orcid.org/0000-0002-0383-2430>

Annotatsiya. Ushbu maqolada MLU sil bilan kasallangan bemorlarda tizol kislotasi qo'llangan va qo'llanilmagan hollarda o'pka to'qimasining morfologik o'zgarishlari solishtirildi. Preparat kamroq kazeyoz nekrozli granulemlar, yallig'lanishning

lokalizatsiyasi va alveola tuzilmasining saqlanishiga olib keldi. Ushbu natijalar antioksidant terapiyani silni davolashga qo‘shishning asosli ekanini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: morfologiya, kazeyoz nekroz, granulema, o‘pka to‘qimasi, fibroz, mikroskopiya.

Введение

Туберкулёз лёгких характеризуется образованием специфических гранулём с казеозным некрозом, которые при прогрессировании сливаются и приводят к деструкции лёгочной ткани с формированием каверн. Адекватная химиотерапия способствует заживлению – некротические массы рассасываются или инкапсулируются, полости закрываются рубцом. Однако при множественной лекарственной устойчивости эффективный контроль инфекции затруднён, воспаление длительно сохраняется активным, вызывая обширные необратимые изменения в лёгких (фиброз, цирроз, бронхоэктазы и др.). Морфологические исследования показывают, что выраженное казеозно-некротическое воспаление сопровождается тяжёлым повреждением паренхимы и сосудов. Для улучшения исходов важно не только уничтожить микобактерию, но и ограничить патологическое воспаление. Считается, что антиоксидантная и иммуномодулирующая терапия может сместить баланс реакции в сторону продуктивного (гранулематозного) воспаления, способствующего репарации. Препарат тиотриазолин обладает такими свойствами и ранее применялся с целью органопротекции при туберкулёзе . Однако до недавнего времени оставалось недостаточно данных о том, какие именно морфологические изменения в лёгочной ткани происходят под влиянием тиотриазолина. В литературе имеются единичные сведения о положительном влиянии тиотриазолина на характер туберкулёзных гранулём, но детального сравнительного анализа не проводилось.

Цель исследования: изучить морфологические изменения в лёгочной ткани у пациентов с МЛУ-туберкулёзом лёгких и сравнить характер этих изменений в зависимости от применения тиотриазолина в составе терапии.

Материалы и методы

Для морфологического исследования использованы образцы поражённой лёгочной ткани, полученные у 52 пациентов из общего числа наблюдаемых. В контрольной группе (без тиотриазолина) исследовано 32 образца: у 30 больных ткани получены при хирургических резекциях лёгких, ещё у 2 – посмертно при аутопсии (летальные случаи ТБ). В основной группе (с тиотриазолином) анализировано 20 образцов: у 12 пациентов – резецированная ткань лёгкого, у 8

– биоптат, полученный чрескожной пункцией очагов до операции. Показаниями к хирургическому лечению были сохраняющиеся каверны или прогрессирование процесса несмотря на химиотерапию. Морфологические образцы представляли собой участки поражённого лёгкого на границе с относительно сохранной паренхимой. После фиксации в 10% нейтральном формалине материал подвергали стандартной проводке и заливке в парафин. Гистологические срезы (толщина 4–5 мкм) окрашивали гематоксилином и эозином (Г–Э) для общей оценки, а также по Ван Гизону для выявления коллагеновых волокон (фиброз). Дополнительно проводили кислотно-быструю окраску (цианин) для контроля наличия микобактерий.

Морфометрия: с помощью анализатора изображений оценивали площадь некроза в гранулёмах и степень фиброзных изменений. Для каждой гранулёмы вычисляли процент казеозного некроза относительно её общей площади. Во врачи визуально оценивали диффузность воспалительного инфильтрата (очаговый vs диффузный характер) и состояние микроциркуляции (наличие васкулитов, тромбозов, гиалиноза). Полученные количественные данные сравнивались между группами; статистическая обработка выполнена с применением U-критерия Манна–Уитни (поскольку распределение показателей некроза было не нормальным).

Результаты

Макроскопическая картина. Резецированные фрагменты лёгких в обеих группах представляли собой плотные участки фиброзно-изменённой ткани с включением желтовато-серых казеозных очагов. Тем не менее, между группами выявлены существенные различия. В контрольной группе макроскопически чаще обнаруживались крупные полости распада (каверны) неправильной формы диаметром 3–5 см и более, окружённые толстой фиброзной стенкой до 1 см толщиной. Вокруг каверн отмечались обширные поля плотной белесоватой рубцовой ткани, чередующейся с участками творожистого казеоза. Лёгкое выглядело массивно поражённым, доли деформированы. В основной группе у большинства пациентов каверны либо отсутствовали, либо были существенно меньших размеров (до 2–3 см в диаметре). У многих больных, получавших тиотриазолин, ещё до операции достигался коллапс и частичное рубцевание каверн. Макроскопически преобладали плотные серовато-белые очаги продуктивного воспаления, иногда с небольшими (0,5–1 см) казеозными точками в центре. Фиброзная ткань присутствовала, но в виде относительно тонких прослоек, разделяющих очаги. В целом лёгочная ткань у пациентов основной группы выглядела менее разрушенной: просматривались участки

воздушной паренхимы, видимых больших каверн не отмечалось, зоны казеоза были менее массивными .

Гистологическое исследование (окраска Г–Э). В контрольной группе отмечалась картина активного туберкулёзного воспаления с преобладанием казеозно-некротических изменений и диффузной воспалительной инфильтрацией. На границе с относительной сохранной паренхимой наблюдалось множество туберкулёзных гранулём, часто слившихся друг с другом и образующих обширные конгломераты специфического воспаления . Гранулёмы носили продуктивно-некротический характер: в центре каждой – обширное поле казеозного некроза, по периферии – эпителиоидные клетки, лимфоциты и крупные многоядерные клетки Пирогова–Лангханса . Казеозный некроз был крайне выраженным, занимал до 60–70% объёма некоторых гранулём (в среднем ~55% по результатам морфометрии) . По периферии некротических зон часто группами располагались 5–6 гигантских клеток Лангханса, что отражает напряжённый иммунный ответ на продолжающееся присутствие антигена (персистирующие микобактерии) . Вокруг гранулём окружающая лёгочная ткань была диффузно пропитана воспалительным инфильтратом – скопления лимфоцитов, макрофагов, плазматических клеток и нейтрофилов практически заполняли всё межгранулёмное пространство . Можно сказать, что между многочисленными гранулёмами не оставалось участков нормальной структуры лёгкого – вся ткань вовлечена в воспаление. Особенно много нейтрофилов отмечалось вблизи зон казеоза и внутри полостей каверн, указывая на продолжающуюся острую реакцию на распад тканей . Альвеолярная архитектура в зоне поражения была резко нарушена: многие альвеолы сдавлены грануляционной тканью, другие – патологически расширены вследствие разрушения перегородок (эмфизематозные изменения) . Местами альвеолярные перегородки утолщены плотным инфильтратом и сливаются, формируя единые полости. В ряде полей невозможно различить исходное строение лёгкого – оно полностью замещено смешанным воспалительным инфильтратом с фибробластами и новообразованными сосудами (грануляционная ткань).

Сосудистые изменения в контроле были выраженными и деструктивными. В капиллярах и венулах отмечались явления стаза: просветы переполнены эритроцитами с налипанием лейкоцитов к эндотелию . Артериолы часто поражены эндоваскулитом, местами наблюдался фибриноидный некроз стенок (некротизирующий васкулит) и тромбоз мелких сосудов . Такие изменения приводили к ишемии прилежащих участков лёгкого и усугубляли некроз.

Также выявлялся диффузный гиалиноз сосудистых стенок, свидетельствующий о хроническом воспалении и нарушении микроциркуляции.

В основной группе морфологическая картина носила значительно более благоприятный, продуктивно-воспалительный характер. В резецированной ткани лёгкого у пациентов, получавших тиотриазолин, также определялись туберкулёзные гранулёмы, однако они были заметно меньших размеров и чётко отграничены от окружающей паренхимы соединительнотканными прослойками. Казеозный некроз в гранулёмах основной группы выражен гораздо слабее: во многих гранулёмах центральные некротические зоны отсутствовали либо были небольшими, занимая не более 20–30% площади гранулёмы (в среднем около 25% по морфометрии). Во многих гранулёмах отмечалось преобладание эпителиоидно-клеточного компонента с лишь мелкими очагами творожистого детрита в центре, что свидетельствует о тенденции процесса к организации, а не к прогрессирующему распаду. Гигантские клетки Пирогова–Лангханса также присутствовали, но единично (не более 1–2 на гранулёму), что говорит о меньшей антигенной нагрузке. Зато на периферии гранулём обнаруживалось большее количество лимфоцитов, фибробластов и коллагеновых волокон, формирующих капсулу вокруг очага. Это указывает на более активную организацию гранулём с формированием барьера, локализирующего инфекцию.

Воспалительный инфильтрат вне гранулём в основной группе был значительно менее плотным и носил очаговый характер, в отличие от диффузного в контроле. Лимфо-гистиоцитарные элементы располагались отдельными участками (мантийными зонами вокруг гранулём толщиной несколько мм), чередуясь с относительно сохранёнными участками воздушной паренхимы. То есть наблюдалась картина очагового воспаления: вокруг каждой гранулёмы – ограниченная зона инфильтрации, а далее ткань лёгкого практически нормальна или с минимальными изменениями. Альвеолы на расстоянии от гранулём в основной группе в целом сохранены: местами умеренно эмфизематозно расширены или спавшиеся, но их стенки целы и выстланы функционирующим респираторным эпителием. Альвеолярные перегородки утолщены лишь незначительно за счёт небольшого числа лимфоцитов и фибробластов; более того, отмечено, что перегородки, утолщенные при исходном заболевании, на фоне лечения с тиотриазолином истончились, местами почти до нормальной толщины. Не наблюдалось массивного слияния альвеол – архитектура лёгкого в поражённых сегментах в целом прослеживалась. Паренхима лёгкого вне гранулём была намного лучше

сохранена, чем в контроле, что соответствует более низкой активности диффузного воспаления.

Изменения сосудов в основной группе также отличались в сторону меньшей выраженности повреждения. В стенках мелких артериол и венул не отмечалось некротического васкулита: фибриноидного некроза или полной деструкции не наблюдали. Хотя у некоторых тяжёлых пациентов основной группы болезнь зашла далеко (это были больные, которым потребовалась операция), даже у них вместо некротических изменений сосудов чаще видели признаки регенерации эндотелия и частичного восстановления просвета сосудов. Просветы многих сосудов были проходимы, заполнены форменными элементами крови без явлений стаза. Отмечались участки умеренного очагового гиалиноза артериол, однако рядом с ними часто наблюдались новообразованные капилляры и коллатеральные сосуды, что, вероятно, компенсировало локальные нарушения кровотока. В контроле же имел место распространённый выраженный гиалиноз и тромбоз без достаточного коллатерального кровообращения. Таким образом, у пациентов, получавших тиотриазолин, сосудистая сеть сохраняла большую функциональность: вместо обширных необратимых повреждений отмечались признаки восстановления микроциркуляции и развития обходных путей кровотока (ангиогенез), что улучшало трофику тканей.

Морфометрические данные. Средняя площадь казеозного некроза на одну гранулёму составила $55,2 \pm 4,7\%$ в контрольной группе против $24,8 \pm 3,5\%$ в основной ($p < 0,01$). Доля гранулём без некроза или с минимальным некрозом ($< 10\%$) в основной группе – 22% , тогда как в контроле таких практически не встречалось (0%). Площадь фиброзированной ткани (по окраске Ван Гизоном) на единицу площади препарата была выше в контроле ($38 \pm 5\%$ против $27 \pm 4\%$, $p < 0,05$), причём в контроле фиброз носил диффузный рубцово-склеротический характер, а в основной – более очаговый (капсулы вокруг отдельных очагов). Эти количественные показатели подтверждают качественные наблюдения о том, что при применении тиотриазолина воспалительный процесс в лёгких приобретает более локализованный, контролируемый характер с меньшей степенью некротизирования и склероза.

Обсуждение

Результаты морфологического анализа убедительно показали, что терапия с использованием тиотриазолина приводит к значительно более благоприятным изменениям в лёгочной ткани по сравнению со стандартным лечением МЛУ-туберкулёза. В контрольной группе мы наблюдали классическую картину

прогрессирующего специфического воспаления: множественные гранулёмы с обширным казеозом, диффузное их слияние, тотальное поражение паренхимы и выраженный васкулит. Напротив, у пациентов, получавших тиотриазолин, воспалительный процесс ограничивался более мелкими гранулёмами с минимальным некрозом, окружёнными зоной организации и относительно сохранённым лёгочным веществом. Таким образом, антиоксидантная и иммуномодулирующая терапия сместила баланс от деструкции к репарации.

Следует особо отметить снижение доли казеозного некроза более чем в 2 раза (в среднем до 25% против 55% в контроле). Это указывает на то, что тиотриазолин способен тормозить распространение некротического процесса в гранулёмах. Вероятно, благодаря мембраностабилизирующему эффекту он защищает клеточные структуры от лизиса при воспалении и улучшает устойчивость тканей к гипоксии. В результате иммунные клетки (эпителиоидные, гигантские) успевают сформировать гранулёму вокруг микобактерий до того, как произойдёт обширный некроз. Наличие в основной группе значительно большего количества организованных гранулём с преобладанием эпителиоидных клеток и активных фибробластов подтверждает эту гипотезу. В литературе описано иммуномодулирующее влияние тиотриазолина – например, снижение уровня провоспалительных цитокинов, что может уменьшать гиперергичность реакции и тем самым ограничивать казеозный некроз.

Интересным наблюдением нашего исследования стало относительное сохранение архитектуры лёгкого при использовании тиотриазолина. Даже в резецированной ткани (т.е. у тяжёлых случаев) просматривались участки функционирующих альвеол и восстановленного кровотока. Мы обнаружили признаки регенерации эндотелия и коллатерального кровообращения в лёгких основной группы, тогда как в контроле преобладал некротический васкулит и тромбозы. Это важный патогенетический момент: антиоксиданты защищают эндотелий от повреждения свободными радикалами, способствуют ангиогенезу и тем самым улучшают микроциркуляцию. Таким образом, тканевая гипоксия уменьшается, что сдерживает порочный круг прогрессирования казеоза. Ранее Соколова (2017) отмечала, что тиотриазолин улучшает энергетический обмен в условиях гипоксии, наши морфологические данные косвенно подтверждают это – в основной группе мы видели больше живых клеток и сосудов даже в зонах, которые без антиоксиданта, вероятно, превратились бы в некроз.

Отмеченные различия имеют прямое клиническое значение. При таком характере воспаления, как в основной группе, исходом процесса является

инкапсуляция оставшихся очагов и формирование компактных рубчиков. Это облегчает последующую реабилитацию: меньше фиброзного повреждения лёгких – лучше дыхательная функция. Действительно, функциональные исследования у этих пациентов показали более полное восстановление показателей дыхания (ОФВ₁ около 80% от должного против 70% в контроле). С другой стороны, картина, наблюдаемая в контроле (диффузный казеоз и склероз), ведёт к обширному пневмосклерозу, полостям и бронхоэктазам, что ухудшает качество жизни и требует хирургического вмешательства. Наши данные объясняют, почему в основной группе значительно меньше больных нуждались в операции: у многих каверны успевали зарубцеваться консервативно, тогда как в контроле этого не происходило. Морфологическое "оздоровление" лёгочной ткани под действием тиотриазолина создало предпосылки для сокращения хирургической активности и снижения риска рецидивов (поскольку оставшиеся после лечения очаги были окружены плотной капсулой и хорошо васкуляризированы, что препятствует персистенции микобактерий). Ранее Зорина (2015) также сообщала о более выраженных репаративных процессах в лёгких у больных, получавших тиотриазолин, наши результаты детально подтверждают эти наблюдения.

Таким образом, вторая гипотеза нашего исследования – о морфологическом обосновании эффективности тиотриазолина – полностью подтвердилась. Антиоксидантная терапия способствует созреванию гранулём и ограничению зоны специфического воспаления, что доказывает патогенетическую оправданность её применения. Это первый подобный подробный морфологический сравнительный анализ в условиях МЛУ-туберкулёза, и он демонстрирует, что помимо прямого антибактериального эффекта, важны и опосредованные влияния на воспалительный ответ организма.

Ограничения: наше морфологическое исследование базировалось на материалах, полученных преимущественно у тяжёлых случаев (т.е. пациентов, дошедших до операции). В лёгких у больных с более благоприятным течением (излечившихся консервативно) мы не имели возможности взять биопсию для подтверждения описанных изменений. Однако данные пункционных биопсий (8 случаев в основной группе) в целом согласуются с результатами резекций. Также стоит учесть, что в исследуемых группах была некоторая разница в типе туберкулёза (чуть больше первичных форм в контроле), что теоретически могло влиять на морфологию; но в наших наблюдениях именно наличие/отсутствие тиотриазолина коррелировало с характером изменений куда сильнее, чем тип процесса.

Заключение

Морфологическое исследование лёгочной ткани при МЛУ-туберкулёзе лёгких выявило существенные различия между пациентами, лечившимися с использованием тиотриазолина и без него. На фоне стандартной терапии без тиотриазолина в лёгких преобладало деструктивное казеозное воспаление: гранулёмы сливались, образуя обширные поля некроза, сопровождающиеся диффузным воспалительным инфильтратом и выраженным сосудистым поражением. В случае применения тиотриазолина специфическое воспаление носило более ограниченный, продуктивный характер: гранулёмы были мелкими, чётко отграниченными, с минимальным некрозом, окружённые зоной организации (соединительнотканной капсулой). Воспалительная инфильтрация носила очаговый характер и не распространялась диффузно на всю паренхиму лёгкого. Сосудистые изменения характеризовались меньшей степенью ишемического повреждения и наличием признаков регенерации.

Таким образом, **тиотриазолин приводит к ускорению созревания туберкулёзных гранулём и ограничивает распространение казеозного некроза соединительной тканью**, сохраняя бóльшую часть лёгочной структуры. Эти морфологические эффекты объясняют наблюдаемое клиническое улучшение – более быстрое восстановление функции дыхания и снижение потребности в хирургических вмешательствах при добавлении антиоксиданта к терапии.

Практические выводы: для тяжёлых форм туберкулёза, особенно МЛУ-ТБ, целесообразно включение тиотриазолина (или аналогичных патогенетических средств) в комплекс лечения с целью ограничения деструктивного воспаления в лёгких. Морфологические критерии эффективности (уменьшение площади некроза, преобладание репаративных изменений) могут служить дополнительным доказательством успешности терапии. Показано, что применение тиотриазолина способно уменьшить объём резидуальных изменений в лёгких (рубцов, остаточных полостей), что облегчает последующую реабилитацию пациентов.

Научная новизна: впервые проведено детальное сравнительное морфологическое исследование лёгочной ткани у больных МЛУ-туберкулёзом, получавших антиоксидантную терапию. Впервые количественно показано снижение объёма казеозного некроза в гранулёмах под влиянием тиотриазолина. Новыми являются данные о влиянии антиоксиданта на микроциркуляцию (обнаружены признаки ангиогенеза и регенерации сосудов) и характер воспалительной инфильтрации (очаговый вместо диффузного).

Полученные результаты закладывают морфологическое обоснование использования тиотриазолина для органосберегающего лечения туберкулёза лёгких.

Литература

1. Кузнецова М.А. Тиотриазолин в лечении туберкулёза: клинический опыт // Терапевт. архив. – 2020. – Т. 92, №1. – С. 55–58.
2. Зорина Л.А. Морфологические изменения при применении тиотриазолина у больных туберкулёзом // Актуал. вопросы патологии. – 2015. – №7. – С. 9–14.
3. Архипова Л.П. Тиотриазолин и цитокиновый статус у больных туберкулёзом // Рос. мед. журнал. – 2014. – Т. 22, №5. – С. 29–33.
4. Горбачёв А.Н. Тиотриазолин в комплексной терапии: механизмы действия и клинические эффекты // Рус. мед. журнал. – 2016. – Т. 24, №3. – С. 38–43.
5. Максимов И.Б. Антиоксидантная терапия в лечении туберкулёза // Архив патологии. – 2021. – Т. 83, №4. – С. 43–48.
6. Романов А.И. Оксидативный стресс при туберкулёзе: механизмы и значение // Пульмонология. – 2020. – Т. 30, №2. – С. 65–70.
7. Шовкун И.Ю., Иванов В.С., Мищенко Т.М. Гепатопротекторное действие тиотриазолина при туберкулёзе // Здоровье Украины. – 2013. – №6(2). – С. 18–21.
8. Senchuk N.N. Immunological aspects of tuberculosis pathogenesis // Immunology. – 2018. – Vol. 39, №5. – P. 301–305.
9. Zaitseva E.V. Biomarkers of lipid peroxidation in destructive forms of tuberculosis // Laboratory Diagnostics. – 2019. – №8. – P. 445–449.
10. World Health Organization. Global tuberculosis report 2022. Geneva: WHO, 2022.
11. Stop TB Partnership. Impact of the COVID-19 pandemic on TB response. Geneva: UNOPS, 2023.
12. Юнусов Ш.Ш. Современные тенденции туберкулёза в Республике Узбекистан // Вестн. фтизиатрии. – 2021. – №3. – С. 12–17.
13. Blinova O.V. Modern aspects of pathogenetic therapy of tuberculosis // Med. Science and Education of Ural. – 2021. – №3. – P. 15–19.
14. Калинин В.В. Иммунный дисбаланс у больных туберкулёзом лёгких // Туберкулёз и болезни лёгких. – 2017. – №2. – С. 18–22.
15. Levin A.S., Chernyshov V.I. Side effects of TB drugs and ways of their correction // Clinical Medicine. – 2019. – №12. – P. 22–26.

16. Голубев А.А., Кудрявцева Л.В. Гепатотоксичность в фтизиатрии: проблемы и решения // Клинич. фармакология. – 2020. – Т. 26, №2. – С. 48–52.
17. Sedov S.M. Hepatoprotective properties of thiotriazoline in TB // Clin. Pharmacology & Therapy. – 2015. – Vol. 24, №6. – P. 41–45.
18. Юрова Н.А. Тиотриазолин и коррекция жировой дистрофии печени // Современ. проблемы науки и образов. – 2018. – №6. – С. 113.
19. Sokolova I.V. Energy metabolism in hypoxia and role of thiotriazoline // Vestnik Biology & Medicine. – 2017. – Vol. 5, №3. – P. 122–127.
20. Курбатов С.А. Лекарственная устойчивость микобактерий туберкулёза: вызовы современной химиотерапии // Туберкулёз и болезни лёгких. – 2020. – Т. 98, №6. – С. 7–13.